

LÍNGUA MATERNA E LINGUAGEM MATEMÁTICA: Uma Construção de Sentidos a partir da análise de uma atividade do material curricular do 3º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São Paulo

Profa. Ma. Kelly Cristina Coutinho
Universidade Cruzeiro do Sul - São Paulo - SP
E-mail: kellycouthinho@prof.educacao.sp.gov.br

Profa. Dra. Priscila Bernardo Martins
Universidade Cruzeiro do Sul - São Paulo - SP
E-mail: priscila.bmartins11@gmail.com

Resumo: Este trabalho apresenta de uma pesquisa de natureza qualitativa de tipologia documental e técnica de análise de conteúdo que buscou responder à seguinte questão de pesquisa “Quais habilidades de compreensão leitora estão presentes no material curricular Caderno da Cidade – Saberes e Aprendizagens do 3º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Estado de São Paulo? Definida a questão de pesquisa, partimos para a composição de um referencial teórico que justificasse o propósito da presente pesquisa. Não pretendemos, neste estudo, reforçar a tradição pedagógica que as dificuldades dos educandos em compreender os enunciados matemáticos estão relacionadas exclusivamente a sua pouca habilidade leitora, pois muitas dificuldades também estão relacionadas às dificuldades de compreensão de objetos de conhecimento matemático. De qualquer forma, o estudo demonstra que recorrer às habilidades de leitura podem favorecer a compreensão dos enunciados matemáticos pelos educandos e, consequentemente, a competência leitora dos educandos.

Palavras-chave: Ensino; Língua materna; Linguagem matemática.

1 Introdução

Língua e linguagem fazem parte das relações humanas desde sempre e, consequentemente, fazem parte do campo da Ciência que trata sobre essas relações, a qual é denominada “Linguística”. Dessa forma, língua e linguagem desempenham papel de Ciência e de objetivo de estudo. Quanto à língua e linguagem, Bakhtin (2011), nos apresenta o problema e sua definição:

Todos os diversos campos da humana estão ligados ao uso da linguagem. Compreende-se perfeitamente o caráter e as formas desse uso sejam tão multiformes quanto os campos da atividade humana, o que, é claro, não contradiz a unidade nacional de uma língua. O emprego efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as

condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua construção composicional (Bakhtin, 2011, p. 261).

Nesse sentido, quanto à matemática, é evidente que existe uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao ensino formal, por conta da complexidade existente entre o conteúdo apresentado e os conhecimentos prévios trazidos pelos educandos, a inserção de códigos, nomenclaturas e símbolos próprios da disciplina. Assim, “uma das questões mais candentes no que concerne o ensino tanto da Matemática como da Língua Materna é a legitimidade ou conveniência da utilização de um sistema de signos de um modo predominantemente técnico, operacional, restrito às regras sintáticas” (Machado, 2011, p. 116).

A expressão “língua materna” diz respeito à primeira língua que o indivíduo aprende em sua vida. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018):

Desde o nascimento, as crianças participam de situações comunicativas cotidianas com as pessoas com as quais interagem. As primeiras formas de interação do bebê são os movimentos do seu corpo, o olhar, a postura corporal, o sorriso, o choro e outros recursos vocais que ganham sentido com a interpretação do outro. **Progressivamente, as crianças vão ampliando e enriquecendo o seu vocabulário e demais recursos de expressão e de compreensão, apropriando-se da língua materna – que se torna, pouco a pouco, seu veículo privilegiado de interação** (Brasil, 2018, p. 42 – grifos nossos).

Nesse viés, autores como Bakhtin (2011), afirmam que a língua materna é considerada um aspecto central que está presente em todas as atividades humanas e efetua-se em forma de enunciados “orais e escritos, concretos e únicos” utilizados pelos sujeitos nos diversos campos de atividade humana. Segundo ele, utilizamos os enunciados de acordo com condições e finalidades específicas de cada campo da atividade dos quais fazemos parte.

Dessa forma, compreendemos que os enunciados matemáticos possuem características próprias de um determinado campo de atuação, específicas na sua apresentação. Diversos são os símbolos, os conceitos, os significantes apresentados nesse determinado contexto enunciativo, por essa razão podem ser considerados um gênero textual próprio da matemática.

Frente ao exposto, neste trabalho, buscamos analisar os enunciados das atividades e as orientações ao educador referente ao campo aditivo contidas no material curricular do educador denominado “Caderno da Cidade – Saberes e Aprendizagens” do 3º Ano do Ensino Fundamental com foco no Objetivo de Aprendizagem e Desenvolvimento “(EF03M07) Analisar, interpretar e solucionar problemas, envolvendo os significados do campo aditivo (composição, transformação e comparação) e validar a adequação dos resultados por meio de estimativas ou tecnologias digitais”, à luz das habilidades de compreensão leitora. Sendo que, neste trabalho, apresentamos, como exemplo, uma das atividades apresentadas no material e que foram analisadas em nosso estudo.

2 Língua Materna e Linguagem Matemática: Uma Construção de Sentidos

“A linguagem matemática [...] constitui um modo de aprender, ler e compreender o mundo. Ela não se restringe a operações com símbolos: relaciona-se também como desenvolvimento das capacidades de interpretação, análise, argumentação, entre outras” (Curi, 2009, p. 129), ou seja, podemos pensar na visão comparativa entre a aprendizagem matemática e o processo de formação leitora dos educandos. Curi (2009), alerta para os educadores direcionarem maior atenção ao processo de desenvolvimento de estratégias de leitura: Antes: **Realizar** o levantamento do conhecimento prévio dos educandos sobre o tema que está sendo proposto; durante: **Localizar**, no texto, o tema ou a ideia principal, por meio das palavras-chave para a identificação dos conceitos apresentados, buscando, também, informações complementares e depois: **Estimular** a troca de impressões sobre o texto, sugerindo que eles apresentem suas impressões sobre o texto. Nesse processo, o educador estimula os educandos, **fazendo perguntas**, com o objetivo de encorajar a participação e o fechamento do texto.

Sendo a leitura uma questão de relação e de produção de sentidos, podemos afirmar que o ato de ler é algo extremamente complexo e que possui possibilidades variadas de entendimento com relação ao sujeito e à sociedade (Souza; Girotto, 2011). Essas pesquisadoras apostam na metodologia de compreensão leitora e apontam sete habilidades ou estratégias de leitura que, a nosso ver, podem subsidiar o trabalho do educador para apoiar os educandos na interpretação e compreensão de enunciados matemáticos.

Conhecimento prévio é considerado a habilidade “guarda-chuva”, visto que no ato de ler são ativados os conhecimentos que o educando já possui sobre o que está sendo aprendido. **Conexão**, com essa habilidade o educando ativa seu conhecimento prévio articulando-o com aquilo que está sendo lido. A **inferência** que é uma habilidade compreendida como a consideração ou interpretação de uma informação que está subentendida no texto, trata-se de uma suposição de uma informação que não está explícita no texto. A **visualização** que é compreendida como uma habilidade quase que espontânea. Segundo as autoras, ao criarmos imagens mentais é possível tornar a leitura mais significativa. **Fazer perguntas ao texto** é outra habilidade que apoia os educandos na compreensão do texto e no desenvolvimento do raciocínio. A habilidade de **sumarização** parte da ideia de que é preciso sintetizar aquilo que lemos. Assim o educador poderá mostrar aos educandos as ideias principais do texto, resultando, assim, na possibilidade de compreender a ideia central do que está sendo lido. Por fim, a habilidade de **síntese** equivale mais do que resumir um texto, mas sim, articular o que está sendo lido com as impressões pessoais, reconstruindo e dando sentido ao texto.

3 Análise do material curricular “Saberes e Aprendizagens” 3º Ano do Ensino Fundamental

Conforme anunciamos, reforçamos que este trabalho apresenta uma pesquisa de natureza qualitativa de tipologia documental e técnica de análise de conteúdo que buscou responder à seguinte questão de pesquisa “Quais habilidades de compreensão leitora estão presentes no material curricular Caderno da Cidade – Saberes e Aprendizagens do 3º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino do Estado de São Paulo?”

Para proceder com o processo analítico, pautamo-nos a partir das unidades de análise apresentadas a seguir no quadro 1, elaborado com base nos estudos de Curi (2009) e Souza; Girotto (2011). Tanto Curi (2009) como Souza; Girotto (2011), apresentam habilidades ou estratégias de leitura que, conforme acreditamos, podem subsidiar o trabalho do educador na compreensão e interpretação de enunciados matemáticos.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Quadro 1 - Unidades de análise do material curricular

Unidades de Análise	Questões Norteadoras Para a Análise do Material
Clareza na linguagem do enunciado	O enunciado se apresenta com linguagem clara e adequada ao 3º ano do Ensino Fundamental?
Conhecimento Prévio	Há resgate de conhecimentos prévios no enunciado da atividade? O enunciado identifica a temática? Há a indicação de resgate de conhecimentos prévios nas orientações ao educador? Nas orientações ao educador, há estímulo para identificação da temática do enunciado?
Conexão	O enunciado permite que o educando ative seu conhecimento prévio articulando-o com aquilo que está sendo lido? O enunciado está contextualizado com base no entorno social e cultural? Há a indicação nas orientações ao educador de que é preciso incentivar os educandos a articular os seus conhecimentos prévios com o que está sendo lido?
Inferência	Há alguma informação implícita no enunciado? As orientações contidas no material do educador incentivam a inferência?
Leitura individual	As orientações ao educador preveem uma leitura individual?
Leitura Coletiva	As orientações ao educador preveem uma leitura coletiva ou em grupo?
Visualização	O enunciado apresenta imagens, permitindo que o educando possa interpretá-lo com o apoio de figuras gráficas (fotografias, tirinhas, folhetos de supermercado, tabelas)? As orientações ao educador preveem o incentivo às visualizações mentais, fazendo o uso da imaginação?
Fazer perguntas ao texto	O enunciado apresenta abertura para novas perguntas? As orientações ao educador preveem a proposição de outras perguntas ao enunciado?
Sumarização	As orientações ao educador preveem o incentivo à seleção de dados importantes?
Síntese	As orientações ao educador preveem o incentivo às produções escritas e orais?

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras a partir do Referencial teórico adotado

Esclarecidas as unidades de análise, passamos para a etapa de preparação do material. Além dessas unidades de análise, cabe destacar que, com base em Marcushi (2008), classificamos os enunciados das atividades como um gênero textual próprio da matemática a partir das características: Tipo textual, Gênero textual e Domínio Discursivo, como também mostramos, a partir dos enunciados das atividades, o processo de conversão da língua materna para a linguagem matemática baseados nos autores Bakhtin (1992; 2011) e Machado (2011).

A seguir, apresentamos uma das atividades que foram analisadas em nossa pesquisa.

3.1 Análise 1 - Unidade 7- Sequência 4 - Atividade 3

A referida atividade está presente na unidade 7 e faz parte da sequência de atividades 4. Há uma contextualização antes da apresentação dos enunciados matemáticos. Trata-se de um item envolvendo o significado de composição. O segundo item envolve o Campo multiplicativo que, não é o nosso foco de estudo. A figura 7, a seguir, apresenta a referida atividade:

Figura 1 – Atividade da análise 1

176 MATEMÁTICA

3 O PAI E A MÃE DE LAURA ESTÃO CALCULANDO AS QUANTIDADES DAS ENCOMENDAS QUE SERÃO ENTREGUES AOS CLIENTES. AJUDE-OS RESOLVENDO OS PROBLEMAS:

A) NA CARROCERIA DA CAMINHONETE DO PAI DE LAURA FORAM COLOCADAS 56 CAIXAS COM CANECAS PERSONALIZADAS E 48 CAIXAS COM CHINELÓS PERSONALIZADOS. QUANTAS CAIXAS ESTÃO NA CARROCERIA DA CAMINHONETE?

104 caixas

B) A MÃE DE LAURA COLOCOU NA CAMINHONETE UMA CAIXA COM 83 BONÉS PERSONALIZADOS. DEPOIS COLOCOU MAIS 3 CAIXAS, TODAS COM 83 BONÉS CADA. QUANTOS BONÉS TÊM NA CAMINHONETE AGORA?

332 bonés

Nesta aula é interessante organizar as crianças em duplas produtivas e permitir maior autonomia oferecendo um bom tempo para que resolvam as atividades sem intervenções.

É importante acompanhar a realização das atividades para verificar a efetividade da parceria, se discutem e levantam hipóteses, se estabelecem estratégias

e experimentam procedimentos. Observar como resolvem os cálculos, se por meio de algoritmos (por decomposição ou convencional) ou mentalmente.

Proponha uma correção coletiva para discutir os procedimentos utilizados, convide algumas duplas para compartilharem com a turma como “pensaram” para resolver os problemas.

Fonte: Caderno da Cidade Saberes e Aprendizagens do 3º Ano do Ensino Fundamental versão do professor (São Paulo, 2019, p. 192)

Nessa atividade analisada há uma contextualização inicial e são apresentados dois enunciados. Assim, o Quadro 2, abaixo, indica os enunciados na língua materna e uma possibilidade na linguagem matemática:

Quadro 2 - Possibilidade de conversão da língua materna para a linguagem matemática

Item	Língua materna	Linguagem matemática
a	Na carroceria da caminhonete do pai de Laura foram colocadas 56 caixas com canecas personalizadas e 48 caixas com chinelos personalizados. Quantas caixas estão na carroceria da caminhonete?	$56 + 48 = 104$

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras

Podemos observar pelo quadro 2 que o enunciado apresenta o significado de composição (foram colocadas 56 caixas com canecas personalizadas e 48 caixas com chinelos personalizados), na qual a incógnita está no valor final (Quantas caixas estão na carroceria da caminhonete?). Constatamos, em nossas análises, que o enunciado contém as características necessárias para que possamos identificar um texto e classificá-los como **gênero textual “enunciado matemático”**.

O problema apresenta o campo de atividade “a quantidade de produtos colocada na caminhonete dos pais de Laura”. Podemos, então, classificar essa característica como **“Tipo textual”**. O problema é marcado pelo sinal de interrogação no final da frase: “a) Na carroceria da caminhonete do pai de Laura foram colocadas 56 caixas com canecas

personalizadas e 48 caixas com chinelos personalizados. Quantas caixas estão na carroceria da caminhonete? Há no problema duas informações (foram colocadas 56 caixas com canecas personalizadas e 48 caixas com chinelos personalizados) ao leitor para que ele consiga chegar ao resultado proposto, dando indícios de que a informação está clara no problema, classificamos, então, essa característica como “**Tipo textual**”. O enredo é apresentado em um ambiente comum a todas as pessoas (a caminhonete dos pais de Laura, poderia ser a dispensa da mãe de Fernanda). Enfim, é um ambiente em que todos podemos nos identificar, convergente com a característica “**Gênero textual**”. Trata-se de um enunciado em que o leitor precisa realizar procedimentos de resolução, assim caracteriza-se como um “**Domínio discursivo**” próprio da matemática.

Em se tratando das orientações ao educador, conforme podemos observar, a atividade apresenta linguagem parcialmente clara e adequada aos educandos do 3º ano do Ensino Fundamental. Nas orientações ao educador não há incentivo às **leituras coletivas** e **leitura individual**. O “**conhecimento prévio**” dos educandos não é previsto nas orientações presentes para o educador. As orientações sugerem que o educador separe os educandos em duplas produtivas, permitindo maior autonomia aos educandos. É possível que ao serem organizados em duplas, os educandos consigam articular entre eles as prováveis possibilidades de resolução dos problemas. De qualquer forma, seria interessante que o educador apresentasse aos educandos situações discursivas em que pudessem articular o que está sendo lido, mas revisitando fatos ou situações pessoais do mundo real “**conexão**”. Por exemplo, educador poderia trazer como exemplo outros ambientes mais comuns aos educandos, a dispensa das suas casas, suas coleções de figuras, bolinhas de gude, para que assim eles se sentissem pertencentes e pudessem vincular o que está sendo aprendido com o cotidiano. Na orientação presente no material, notamos que não há a habilidade “**inferência**”, pois não há indicação para o educador incentivar aos educandos que busquem informações que não estão explícitas. Também não há indicação da utilização da habilidade de “**visualização**”, em que os educandos podem analisar a imagem que ilustra a atividade antes de iniciar a resolução do problema o que auxiliaria na compreensão do problema proposto. A orientação sugere que o educador proponha uma correção coletiva para discussão dos procedimentos utilizados, convidando algumas duplas

para compartilharem com a turma como “pensaram” para resolver os problemas”. Não é solicitado que o educador peça aos educandos para “**fazerem perguntas ao texto**”, por exemplo, ao terminarem as resoluções, o educador poderia perguntar “E se retirássemos 5 caixas de canecas personalizadas, quantas caixas ainda estariam na carroceria?”. Desse modo, estamos incorporando outros significados do Campo Aditivo, como de transformação negativa, o que poderia facilitar a compreensão nas próximas atividades. Quanto à **habilidade da sumarização**, consideramos que as orientações ao educador não trabalham essa habilidade, pois não há indicação para que o educador trabalhe os pontos principais dos enunciados com os educandos, possibilitando uma melhor compreensão do que está sendo lido. Constatamos que, há a indicação para que o educador traga para esta aula a **habilidade de síntese**, ao prevê: proponha uma correção coletiva para discutir os procedimentos utilizados (registro escrito) e convide algumas duplas para compartilharem o que pensaram (registro oral).

4 Considerações Finais

Foi possível identificar que não há exploração da habilidade de leitura individual e coletiva ou em grupo. Assim, há indícios de que os elaboradores consideraram como uma habilidade presente na prática pedagógica do educador e que não haveria a necessidade de reforçar nas orientações, considerando a limitação de páginas para o *template* fornecido. Não se trabalha o conhecimento prévio dos educandos nas orientações ao educador. Caso houvesse essa orientação, a conexão poderia ser trabalhada pelo educador trazendo exemplos de outros ambientes mais comuns aos educandos. Não há indicação da habilidade de inferência, orientando os educandos a buscarem por informações implícitas. A habilidade de visualização não é trabalhada. Não é solicitado, nas orientações, que os educandos façam perguntas ao texto. A sumarização não é considerada nas orientações ao educador, pois não há indicação para que o educador trabalhe os pontos principais dos enunciados. Por fim, ao propor uma correção coletiva para discutir os procedimentos utilizados, compreendemos que há a indicação da habilidade de síntese.

Ao longo do processo de constituição do trabalho apresentado, buscamos responder a nossa questão norteadora “Quais habilidades de compreensão leitora estão presentes no

material curricular “Caderno da Cidade – Saberes e Aprendizagens” de matemática do 3º Ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino?

Reforçamos que, neste trabalho, apresentamos uma das atividades analisadas. De qualquer forma, é importante reforçar que as considerações aqui destacadas referem-se tanto à análise da atividade apresentada como ao resultado demonstrado na pesquisa de mestrado intitulada “Língua materna e linguagem matemática: uma análise de enunciados matemáticos do campo aditivo à luz das habilidades de compreensão leitora” de Coutinho (2024).

Reiteramos também que não pretendemos desmerecer o material curricular analisado, tendo em vista que temos o conhecimento do contexto em que ele foi produzido e os critérios que foram estabelecidos para essa construção pela Secretaria Municipal da Educação de São Paulo. O que pretendemos é mostrar que as habilidades de leitura favorecem a compreensão dos enunciados apresentados e contribuem para a formação leitora dos educandos.

5 Referências

BAKHTIN, Mikhail Mikhailovich. **Marxismo e filosofia da linguagem**. Tradução: Michel Lahud e Yara Frateschi Vieira. 6 ed. São Paulo: HUCITEC, 1992.

_____. Gêneros do discurso. In: **Estética da criação verbal**. Tradução: Paulo Bezerra. 6 ed. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC/SEF, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 03 mai. 2023.

COUTINHO, Kelly Cristina. **Língua materna e linguagem matemática: uma análise de enunciados matemáticos do campo aditivo à luz das habilidades de compreensão leitora**. 2024. 132 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) – Universidade Cruzeiro do Sul, São Paulo.

CURI, Edda. Gêneros textuais usados frequentemente nas aulas de matemática: exercícios e problemas. In: LOPES, Celi Espasandin; NACARATO, Adair Mendes. **Educação matemática, leitura e escrita: armadilhas, utopias e realidade**. Campinas: Mercado das Letras. 2009.

MACHADO, Nilson José. **Matemática e língua materna**: análise de uma impregnação mútua. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MARCUSHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais no ensino de língua. In: **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

SOUZA, Renata Junqueira de; GIROTTO, Cyntia Graziella Guizelim Simões. Estratégias de leitura: uma alternativa para o início da educação literária. In: **Revista Álabe**, 2011. Disponível em: <http://repositorio.ual.es/bitstream/handle/10835/5243/87-387-1-PB.pdf?sequence=1>. Acesso em: 05 jul. 2023.